

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Валерий В. Елизаров¹

Экономический факультет

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 46,

<https://www.econ.msu.ru>

ДЕМОГРАФИЯ В ЛИЦАХ, СОБЫТИЯХ, ДОКУМЕНТАХ. ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2017 г.

Аннотация. Уважаемые читатели! Задача этой рубрики — напомнить о том, важном для специалистов по народонаселению, что заслуживает быть сохраненным в нашей памяти. Мы — не «Иваны, не помнящие родства». Мы помним наше родство, уважаем нашу историю — историю научной школы Дмитрия Игнатьевича Валентя, уважаем и храним традиции нашего Центра по изучению народонаселения экономического факультета МГУ, до 50-летия которого осталось совсем немного.

Юбилеи и круглые даты — хороший повод напомнить о памятных датах как здравствующих, так и ушедших из жизни наших учителей и коллег, об их вкладе в развитие экономики народонаселения и демографии, сопредельных демографических наук, системы знаний о народонаселении, напомнить о публикациях и конференциях, о законах и концепциях, обо всем важном для понимания того, какими путями шло становление современных знаний о демографическом развитии страны и мира.

И если Вы раздумываете, с чего начать лекцию или новую статью, начните с «урока» памяти...

Ключевые слова: юбилеи, круглые даты, демографический календарь

JEL CODES: J00

Цитирование: *Елизаров В. В.* Демография в лицах, событиях, документах. Памятные даты 2017 г. *Население и экономика*. — 2017. — Т. 1. — № 1. — С. 122–133.

* * *

В этом году мы отметили **95-летие Дмитрия Игнатьевича Валентя** (15.09.1922–17.12.1994) и **50-летие** кафедры народонаселения, созданной им на экономическом факультете МГУ (сентябрь 1967 г.). К этим юбилеям были приурочены **Девятые Валентеевские чтения — Международная**

¹ Валерий Владимирович Елизаров, кандидат экономических наук, научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

научная конференция «Демографическое образование и изучение народонаселения в университетах» (18–20 октября 2017 г.)¹.

Материалы конференции опубликованы в сборнике, который вышел к началу конференции². Кроме того, по итогам прошедших чтений часть докладов опубликована в журнале «Статистика и экономика», 2017, № 5 2017³.

* * *

Напомним несколько важных круглых дат из истории демографии и демографической политики, на которые оказался богат 2017 г.

355 лет назад, в 1662 г., был опубликован труд англичанина Джона Граунта (1620–1674) «**Естественные и политические наблюдения, сделанные над бюллетенями смертности в Лондоне**», который положил начало научным исследованиям в области воспроизводства населения. Этот год можно считать годом рождения демографии как науки. То, о чем писал Дж. Граунт три с половиной века назад, актуально и сегодня: «...*Основа и непременные части честной и безвредной политики состоят в том, чтобы знать землю и работников, ее населяющих... Сколько людей там проживает каждого пола, семейного состояния, возраста, вероисповедания, вида промысла, ранга или звания и т.п. Зная это, можно сделать промыслы и управление государством более надежными и правильными*»⁴.

90 лет назад состоялась **первая Всемирная конференция по народонаселению**. Она прошла в конце августа — начале сентября 1927 г. в Женеве. Инициатор — Маргарет Сэнгер, основательница «Американской лиги контроля над рождаемостью», впоследствии «Международной ассоциации планирования семьи». В числе 123 делегатов из 26 стран были такие известные ученые, как Александр Карр-Саундерс, Коррадо Джини, Роберт Кучинский, Раймонд Пирл и др. На конференции обсуждались различные аспекты роста населения и его связи с ресурсами, проблемы оптимума населения, рождаемости, международной миграции, ее ограничения и другие вопросы. Социальные, экономические и политические последствия роста населения воспринимались как угроза, способная изменить цивилизацию и, возможно, в конечном итоге разрушить ее. Конференция

¹ Программу Валентеевских чтений, сборник материалов конференции, интервью к юбилею кафедры и другие материалы см. на сайте кафедры народонаселения: https://demography.econ.msu.ru/Valentey_seminar/.

² <https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=43482&p=attachment>.

³ <http://statecon.rea.ru/jour/issue/current>.

⁴ Введение в демографию. М., 2002, с. 5–6.

была нацелена на поиск ответа на этот вызов: *«Сделать первый предварительный шаг к интеллектуальному ответу на этот вопрос и к практическим действиям, в которые должен воплотиться этот ответ»*¹.

80 лет назад, в январе 1937 г., прошла **Всесоюзная перепись населения**, позднее названная «расстрельной». Специальным постановлением Совнаркома эта перепись «была объявлена проведенной с грубейшим нарушением элементарных основ статистической науки, а также с нарушением утвержденных правительством инструкций, ее организация была признана неудовлетворительной, материалы — дефектными, статистики, ответственные за ее проведение, были репрессированы, и на январь 1939 г. была назначена новая перепись»². Отвечавшие за подготовку и проведение переписи начальник ЦУНХУ А. Д. Краваль и начальник Бюро переписи ЦУНХУ О. А. Квиткин были расстреляны. Предварительные данные о численности населения СССР сильно расходились с ожидаемыми властью — были намного меньше. Материалы переписи были изъяты и засекречены, сохранившиеся в архивах результаты были опубликованы только в 1990 г.

50 лет назад вышла монография **Д. И. Валентя** «Теория и политика народонаселения» (М.: Высшая школа, 1967). Вот о чем он писал полвека назад: *«...Теория (для Д. И. Валентя — это марксистско-ленинская теория) позволяет нам определить наше отношение к конкретно-социологическому, в том числе и к конкретно-демографическому исследованию, цель которых — определение политики народонаселения, в ее осуществлении заинтересовано общество... Особенно важное значение приобретают вопросы, связанные с уровнем рождаемости. Рождаемость в нашей стране неуклонно падает. На известной части Советского Союза не обеспечивается даже простое возобновление поколения. В связи с этим необходимы определенные законодательные мероприятия, определенная государственная политика, которая отвечала бы потребностям времени... Следует поставить вопрос о выдаче в ряде союзных республик весомых пособий матерям при рождении второго и третьего ребенка, вместо того, чтобы поощрять рождение 9-х и 10-х детей... Несмотря на то, что в нашей стране аборты приобрели чрезмерно большое распространение, законодательное запрещение абортов мы считаем отнюдь не целесообразным, так как неминуемое последствие такого запре-*

¹ <http://demoscope.ru/weekly/2017/0737/nauka01.php>

² Волков А. Г. Перепись населения 1937 года: вымыслы и правд / Перепись населения СССР 1937 года. История и материалы / Экспресс-информация. Серия «История статистики». Вып. 3–5 (часть II). М., 1990. С. 6–63: http://demoscope.ru/weekly/knigi/polka/gold_fund08.html.

щения — широкое применение криминальных аборт — повлечет за собой во многих случаях весьма тяжелые для женщин последствия.

Как изменить параметры воспроизводства населения в тех районах, где они неблагоприятны? Как увеличить там рождаемость? Об этом надо думать уже сегодня»¹.

45 лет исполнилось **выпуску демографов 1972 г.** Это был второй выпуск экономистов, прошедших специализацию на кафедре народонаселения. Поздравляю своих однокурсников: Наталью Звереву, Тамару Федотовскую, Сергея Смидовича, Юрия Авдеева и других, связавших свою судьбу с демографией.

40 лет назад, в сентябре 1977 г., Бюро МГК КПСС и Исполком Моссовета приняли постановление «**О состоянии и мерах по улучшению демографической обстановки и стимулированию естественного прироста населения города Москвы**»². Документ был подготовлен при активном участии Д. И. Валентея (он был заместитель председателя Комиссии Моссовета по трудовым ресурсам). В нем было предусмотрено дальнейшее улучшение охраны здоровья матери и ребёнка, улучшение условий труда работающих женщин, жилищных условий, обеспечение детскими учреждениями и др. Для реализации заложенных в этом документе целей и задач демографической политики в Москве была принята региональная программа улучшения демографической ситуации, первая в РСФСР. Годом позже подобная программа была принята Башкирской АССР (1978).

35 лет назад в Саратове (1982) и **30 лет назад** в Йошкар-Оле (1987) прошли Всесоюзные конференции (школы-семинары) по проблемам управления развитием народонаселения. Инициатором школ-семинаров, этих важных для науки и практики демографических форумов, и бессменным председателем Оргкомитета был Д. И. Валентей.

35 лет назад была опубликована монография наших украинских коллег «**Демографическая политика: осуществление и совершенствование в условиях развитого социализма**» (отв. ред. В. С. Стешенко. Киев: Наукова думка, 1982). Авторы писали, что «демографическая политика в развитом социалистическом обществе направлена на достижение демографической цели, суть которой состоит в **превращении социалистического народонаселения в коммунистическое**, другими словами, она направлена на формирова-

¹ Валентей Д. И. Теория и политика народонаселения. М.: Высшая школа; 1967. С. 6, 163–164.

² <http://mos80.ru/moscow/population.html>.

ние коммунистического типа самовоспроизведения народонаселения — такой системы общественных отношений, которая оформляет, организует процесс производства всесторонне, гармонично развитых людей»¹. Авторы полемизировали со сторонниками развития системы пособий: «...Нельзя признать экономически оправданными и обоснованными (по крайней мере, в современных условиях) рекомендации демографов, предлагающих приступить к материальному стимулированию рождаемости путем выплаты значительных для бюджета семьи пособий на второго и третьего ребенка». Альтернативу пособиям на детей авторы видели в развитии общественных фондов потребления, бесплатных форм обслуживания семей, «состоящих из нужного для общества числа детей». К таковым относили семьи, имеющие «двух и больше детей»².

35 лет назад на большей части СССР началась реализация мер, предусмотренных Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22.01.1981 № 235 «**О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей**». Документ содержал принципиально новые принципы и меры поддержки семьи. Официальная трактовка целей принятых мер была следующей — создание лучших условий для роста населения и воспитания подрастающих поколений. Меры вводились поэтапно, по регионам страны: с 1 ноября 1981 г. в районах Дальнего Востока, Сибири, в северных районах европейской части РСФСР, а с 1 ноября 1982 г. в остальных районах РСФСР, на Украине, в Белоруссии, Молдове, прибалтийских республиках. С 1983 г. меры были распространены на республики Средней Азии и Закавказья.

30 лет назад ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС приняли постановление от 17.07.1987 № 825 «**Об усилении работы по реализации активной социальной политики и повышении роли Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам**», в котором на Госкомтруд возлагалась ответственность за формирование политики народонаселения. В постановлении отмечалось: «Учитывая важнейшее значение проблем народонаселения, активизировать работу по проведению эффективной демографической политики, подняв ее на общегосударственный уровень. Обеспечивать широкую разработку и последовательное осуществление социально-экономических мер по развитию народонаселения, улучшению положения женщин, молодежи, престарелых, по формированию семей,

¹ Демографическая политика: осуществление и совершенствование в условиях развитого социализма. Киев: Наукова думка, 1982. С. 49.

² Демографическая политика: осуществление и совершенствование в условиях развитого социализма. Киев: Наукова думка, 1982. С. 344.

сохранению и укреплению здоровья населения. Особое внимание обратить на осуществление мер в области народонаселения в районах со сложной демографической обстановкой, а также с высокой занятостью женщин и дефицитом трудовых ресурсов. Плановые задания по развитию народного хозяйства, совершенствованию его структуры, размещению производительных сил органически увязывать с решением проблем народонаселения. Считать целесообразным разрабатывать в составе Комплексной программы социального развития и повышения народного благосостояния прогнозы роста и изменения структуры населения страны, улучшения использования трудовых ресурсов, достижения полной занятости населения, а также организовать подготовку региональных программ по народонаселению с учетом демографических особенностей районов»¹.

20 лет назад, в 1997 г., вышли два первых выпуска **информационно-библиографического бюллетеня «Демография и социально-экономические проблемы народонаселения»**². Сформировалась структура издания: официальный раздел, тематическая подборка информационных материалов и, наконец, указатель литературы по народонаселению, изданной за определенный период времени. Если в выпуске № 1 в указателе было 14 разделов, то в выпуске № 2 уже 24. В последующих выпусках, которые издавались достаточно регулярно, уточнялась структура материалов и дополнялся рубрикатор указателя литературы.

15 лет назад в октябре 2002 г. прошла Всероссийская перепись населения, первая в истории современной России. Первоначально она планировалась на 1999 г. Перепись была проведена с 9 по 16 октября по состоянию на 0 часов 9 октября 2002 г. Итоги переписи опубликованы в 14 томах и доступны на сайте Росстата.³

10 лет назад указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 была утверждена **«Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»**⁴, в которой были определены цели, принципы, задачи и основные направления политики в области народонаселения на период до 2025 г. Целями демографической политики были объявлены стабили-

¹ http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_14153.htm.

² Литература о народонаселении. Информационно-библиографический указатель литературы, изданной в 1995 г. Выпуск № 1 / Под ред. В. В. Елизарова и А. А. Авдеева. М.: Диалог-МГУ, 1997; Литература о народонаселении. Информационно-библиографический указатель литературы, изданной в 1996 г. Выпуск № 2 / Под ред. В. В. Елизарова и И. В. Дзасасовой. М.: Диалог-МГУ, 1997.

³ <http://www.perepis2002.ru/index.html?id=9>

⁴ <http://base.garant.ru/191961//>

зация численности населения к 2015 г. на уровне 142–143 млн человек и создание условий для ее роста к 2025 г. до 145 млн человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г. до 70 лет, к 2025 г. — до 75 лет. Было намечено к 2025 г. увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 г. суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза. Реализация Концепции осуществляется в три этапа. **На первом этапе (2007–2010)** были реализованы меры, направленные на преодоление сложившихся негативных тенденций демографического развития, в субъектах Российской Федерации разработаны региональные демографические программы. В результате реализации мероприятий первого этапа были существенно снижены темпы естественной убыли населения и обеспечен значительный миграционный прирост. По итогам реализации **второго этапа (2011–2015)** намечалось к 2016 г.: стабилизировать численность населения на уровне 142–143 млн человек; увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет; увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 г. суммарный коэффициент рождаемости, на треть снизить уровень смертности населения; уменьшить отток квалифицированных специалистов, увеличить объемы привлечения на постоянное место жительства в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи, обеспечить на этой основе миграционный прирост на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно. Рождаемость действительно выросла в 1,3 раза, продолжительность жизни превысила 71 год, миграционный прирост превзошел намеченные показатели, однако смертность снизилась лишь на 12%. **На третьем этапе (2016–2025)** должны проводиться мероприятия по упреждающему реагированию на возможное ухудшение демографической ситуации в стране. Концепция предусматривает, что в связи со значительным уменьшением к началу третьего этапа численности женщин репродуктивного возраста потребуются принять дополнительные меры, стимулирующие рождение в семьях второго и третьего ребенка. В целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости планировалось активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в РФ иммигрантов трудоспособного возраста, обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно. В настоящее время реализуется План мер на 2016–2020 гг., в котором намечено к 2020 г. увеличение численности населения до 147,5 млн человек, ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет, суммарного коэффициента рождаемости до уровня 1,87, обеспечение миграционного прироста на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно¹.

¹ <http://government.ru/docs/22743/>.

Пять лет назад в газете «Комсомольская правда» от 13 февраля 2012 г. была опубликована статья В. В. Путина (по сути, это предвыборная программа кандидата в президенты) «**Строительство справедливости. Социальная политика для России**». В статье шла речь и о демографических проблемах: «Сегодня в России живет 143 млн человек. По оценкам экспертов, при инерционном сценарии, т.е. при сохранении существующих и отсутствии новых мер к 2050 году оно составит порядка 107 миллионов человек. Если же нам удастся сформулировать и реализовать эффективную, комплексную стратегию народосбережения — население России увеличится до 154 млн человек. Таким образом, историческая цена выбора между действием и бездействием — почти 50 миллионов человеческих жизней в ближайшие 40 лет... Государство принимает меры, направленные на то, чтобы поддержать стремление семей к рождению второго и последующих детей. Эти меры, прежде всего, введение материнского капитала, стали приносить первые результаты. Рождаемость повышается, и это радует... Абсолютно нетерпимо, когда рождение ребенка подводит семью к грани бедности. Полностью исключить такую ситуацию — национальная задача на предстоящие 3–4 года... Предлагаю ввести в субъектах Федерации, в которых сохраняются негативные демографические тенденции, специальное пособие семьям при рождении третьего и последующих детей, до достижения ими трехлетнего возраста в размере прожиточного минимума ребенка... Семья сможет обратиться за детским пособием, если в ней доход на человека, например, не выше, чем средний по региону... Для решения демографических проблем объективно потребуется «умная» миграционная политика, построенная на четких требованиях и критериях, исключающая потенциальные этнокультурные и другие риски. Нужно будет обеспечить миграционный приток на уровне порядка 300 тысяч человек в год»¹.

5 лет назад были приняты Указы Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «**О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации**» и № 598 «**О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения**», в которых были намечены целевые индикаторы к 2018 г.: повышение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,753), ожидаемой продолжительности жизни (до 74 лет)² и снижение смертности от отдельных причин³.

5 лет назад принято постановления Правительства РФ от 31.05.2012 № 535 «**Вопросы Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-**

¹ <https://www.kp.ru/daily/3759/2807793/>.

² <http://base.garant.ru/70170932/>.

³ <http://base.garant.ru/70170948/>.

дерации». Перечисление сфер ответственности начиналось с демографии (!): «...Министерство труда и социальной защиты РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере *демографии*, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, ...трудовой миграции, ...социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе социальной защиты семьи, женщин и детей».

5 лет назад была утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. (Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761)¹. Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и неполных семьях, был назван в этом документе одной из основных проблем детства. Семейная политика детствосбережения была выделена в качестве основного направления реализации стратегии. Среди первоочередных мер были намечены разработка и принятие федерального закона, определяющего основы государственной семейной политики, а также разработка и принятие минимальных государственных гарантий в области доходов и социальных услуг, определяющих основные показатели качества жизни семей с детьми, совершенствование системы налоговых вычетов для семей с детьми. Национальная стратегия действий в интересах детей содержала также разделы по развитию дружественного к детям здравоохранения, нового принципа участия детей в принятии всех решений, затрагивающих их интересы, и другие разделы. В продолжение завершившейся стратегии в стране объявлено Десятилетие детства (Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»).

* * *

2017 год — юбилейный год для наших уважаемых коллег, имена которых известны всему российскому демографическому сообществу и многим зарубежным коллегам.

В феврале 2017 г. исполнилось **80 лет** *Валентине Васильевне Бодровой*, которая после многолетней работы в Центре по изучению проблем народонаселения стала одним из ведущих специалистов Всероссийского Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В марте отпраздновала **80-летний** юбилей *Валентина Михайловна Моисеенко*, профессор, известный специалист по миграции и исторической демографии, главный научный сотрудник, а ранее зав. сектором населения Москвы, а позднее зав. сектором миграции нашего Центра.

¹ <http://base.garant.ru/70183566/>.

В сентябре 2017 г. исполнилось **85 лет** *Раисе Сергеевне Ротовой*, известной своими работами в области экономики народонаселения, многолетнему ответственному секретарю сборника «Народонаселение».

В ноябре 2017 г. отметила **80 лет** *Татьяна Константиновна Смолина* — она была первой зачислена в штат лаборатории народонаселения в 1965 г.

Мы желаем нашим коллегам здоровья и творческого долголетия!

* * *

Мы помним и тех наших учителей, и старших коллег, кого уже нет с нами.

На 2017 г. пришлись:

90-летие профессора *Дмитрия Кузьмича Шелестова* (01.05.1927—11.12.2000), историка и демографа;

85-летие профессора *Бориса Сергеевича Хорева* (12.06.1932—03.06.2003), крупнейшего специалиста в области экономической географии, расселения и региональной демографии, бывшего зав. сектором нашего Центра;

80-летие *Рудольфа Вартановича Татевосова* (07.02.1937—08.05.2007), географа, демографа, специалиста в области экологии населения, бывшего зав. сектором нашего Центра;

80-летие *Виктора Алексеевича Сысенко* (28.03.1937—08.06.2008), социолога, демографа, известного специалиста в области семьи и брака, бывшего зав. сектором нашего Центра.

* * *

Вспомним и о юбилеях ученых, оставивших свой заметный след в изучении народонаселения, о памятных датах наших коллег из других организаций, вузов и институтов России и постсоветского пространства.

В 2017 г. исполнилось:

175 лет со дня рождения *Александра Ивановича Чупрова* (18.02.1842—8.03.1908), российского ученого-экономиста, статистика, общественного деятеля, члена-корреспондента Петербургской академии наук, заслуженного профессора Императорского Московского университета, одного из организаторов переписи населения Москвы 1882 года;

145 лет со дня рождения *Сергея Александровича Новосельского* (17.08.1872—12.11.1953), одного из основателей отечественной санитарной и демографической статистики, академика АМН СССР. Вместе с В. В. Павевским участвовал в создании Демографического института АН СССР в Ленинграде (1930—1934);

140 лет со дня рождения *Сергея Аркадьевича Томила* (19.10.1877—19.07.1952), видного советского украинского ученого, специалиста в области социальной гигиены, медицинской статистики и истории медицины, демографии;

125 лет со дня рождения *Авдея Ильича Гозулова* (17.04.1892–09.06.1981), известного российского демографа и социолога, автора фундаментального труда «Переписи населения СССР и капиталистических стран» (1936);

85 лет со дня рождения *Арнольда Леонидовича Перковского* (16.01.1932–27.09.2005), известного ученого-демографа, крупного специалиста в области исторической демографии, представителя украинской демографической школы;

85 лет со дня рождения *Натальи Михайловны Римашевской* (29.03.1932–4.04.2017), член-корреспондента РАН, создателя и первого директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, главного редактора журнала «Народонаселение»;

85 лет со дня рождения *Виктора Федоровича Шукайло* (11.06.1932–16.11.1983), известного украинского математика и демографа, профессора, доктора технических наук;

80 лет со дня рождения *Олега Сергеевича Пчелинцева* (25.07.1936–08.04.2006), доктора экономических наук, профессора, заведующего лабораторией региональных проблем социально-экономического развития ИПП РАН.

* * *

60 лет 6 мая исполнилось Владимиру Михайловичу Школьникову, известному европейскому демографу, который является с 2000 г. руководителем Лаборатории демографических данных (*The Laboratory of Demographic Data*) в Институте демографических исследований общества Макса Планка (Росток, Германия), а также был научным руководителем Центра демографических исследований РЭШ в 2011–2016 гг., а с 2017 г. стал научным руководителем Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.

31 августа отметил **65-летие** *Павел Маркович Полян* — российский географ, демограф, историк, литературовед и писатель, ведущий научный сотрудник Института географии РАН.

60 лет 10 сентября исполнилось *Сергею Алексеевичу Васину*, старшему научному сотруднику Института демографии НИУ ВШЭ.

8 августа отметила свой юбилей *Татьяна Михайловна Малева*, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, известный специалист в области социальной политики, выпускница экономического факультета МГУ М. В. Ломоносова.

* * *

В 2017 г. ушли из жизни:

Наталья Михайловна Римашевская (29.03.1932–4.04.2017), член-корреспондент РАН, создатель и первый директор Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН, главный редактор журнала «Народонаселение»;

Людмила Вячеславовна Макарова (23.02.1942–27.01.2017), первый сотрудник Отдела демографии Института социологии АН СССР с января 1974 г. Она проработала в нем, а затем, с 1992 г., — в Центре социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН 43 года;

Георгий Евгеньевич Цуладзе (12.03.1952–19.01.2017), видный грузинский демограф, доктор исторических наук, профессор, один из основателей Института демографии и социологии Государственного Университета Ильи, председатель ученого совета института;

* * *

4 июня в возрасте 68 лет скоропостижно скончался исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) доктор *Бабатунде Осотимехин* (*Babatunde Osotimehin*) (6.02.1949–4.06.2017). Он руководил Фондом с 2011 г., одновременно исполняя обязанности заместителя Генерального секретаря ООН.